

Digitalisierung der HAW in Verwaltung und Lehre

Greif, Christine Maria:

Roadmap zur individuellen digitalen Selbstverwaltung

In: Die Neue Hochschule, 2025-4, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680760>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
[joerg.brake@h**l**b.de](mailto:joerg.brake@hlb.de)

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021213](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021213)

Roadmap zur individuellen digitalen Selbstverwaltung

Vieles akzeptierten wir in Deutschland: Funklöcher, keine Kartenzahlung beim Bäcker ... Spätestens während Corona wurde deutlich, dass wir – global betrachtet – in einer Digitalwüste leben. Es ist Zeit für einen Wandel – auch in der akademischen Welt.

Prof. Dr. rer. nat. Christine Maria Greif

Foto: Debora Kuder

PROF. DR. RER. NAT.
CHRISTINE MARIA GREIF

Professur für Ingenieur- und naturwissenschaftliche Grundlagen
Hochschule München
Lothstraße 34
80335 München
greif@hm.edu
ORCID: 0000-0003-1256-9766
<https://moodle.hm.edu/course/view.php?id=23820>

Ziel der Digitalisierung ist es, Medienbrüche zu vermeiden. Damit sind sowohl harte als auch weiche Medienbrüche gemeint:

- Harte Medienbrüche: Ausdruck > Unterschrift > Scan > E-Mail > Druck > Aktenordner
- Weiche Medienbrücke: E-Mail-Verwaltung > PDF-Formular > digitale Unterschrift > E-Mail an Verwaltung > ...

E-Mails werden (gefühl) immer mehr und ein Problem von E-Mail-Postfächern ist, dass sie schwer kategorisiert werden können. Es ist grundsätzlich fraglich, ob E-Mails die richtige Einreichungsmethode sind, wenn wir Formulare an den Hochschulen betrachten, welche beispielsweise von allen Lehrenden jedes Semester ausgefüllt werden (z. B. Ermäßigungsstundenanträge, Lehrverwendungsnachweise). Bei genauerer Studie gängiger Prozesse gibt es viele Beispiele für harte und weiche Medienbrüche gerade an der Schnittstelle zwischen professoraler Selbstverwaltung und der administrativen Verwaltung der Hochschule.

Einzellösungen verschiedener Hochschulen

Wie administrative Prozesse und Bereiche der Selbstverwaltung geregelt sind, unterscheidet sich von Hochschule zu Hochschule. Es gibt eine breite Spanne von verschiedensten analogen und digitalen Vorgängen, die sogar innerhalb einer Hochschule differieren können. Diese Strukturen sind eine Konsequenz der Selbstverwaltung mit allen Vorteilen und Nachteilen. Beispielsweise mahnte 2021 der Bayerische Rechnungshof an (Bayerischer Oberster Rechnungshof 2021),

dass es an bayerischen Hochschulen und Universitäten zu viele digitale und/oder verwaltungstechnische Individuallösungen gäbe, welche letztlich Steuergelder nicht effektiv nutzen. Es folgten eine Reihe von Zusammenfassungen wie beispielsweise die Vereinheitlichung des Reisekostenmanagements (BayRMS), die nun weitgehend auf PDF und Papierform verzichtet (Landesamt für Finanzen – Zentralabteilung 2025). Es wurden aber auch auf Hochschul- oder Fakultätsebene teils Prozesse digitalisiert oder optimiert.

Widerstände

Ohne nun auf einzelne digitale Umstellungen eingehen zu wollen und den Aufwand, die Sinnhaftigkeit oder deren Nutzen zu erörtern, kann Folgendes festgestellt werden: Die Akzeptanz digitaler Umstellungen geht mit Widerständen einher. Das Mantra „Never change a running system“ wird häufig hochgehalten, wenn es um die Digitalisierung oder die Veränderung von Prozessen geht.

Von Beispielen inspirieren lassen

Dieser Artikel richtet sich nun an die, welche eine Veränderung wollen, und beschreibt, wie diese selbst und im Austausch mit anderen umgesetzt werden kann. Dabei spielt es erst einmal eine untergeordnete Rolle, ob Sie ein non-digital Native sind oder Programmieren exzellent beherrschen. Glücklicherweise gibt es jede Menge Handwerkszeug und bereits funktionierende Praxisbeispiele.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680760>

Möglichkeiten

Wie digitale Veränderungen herbeigeführt werden können, ist erst einmal eine Frage des Mindsets. Es ist natürlich möglich, auf Gesamtlösungen zu warten, welche dann Top-down umgesetzt werden. Die andere Möglichkeit ist, auf der Arbeitsebene eigene Prozesse zu entwickeln und bereits vorhandene Plattformen (um-)zunutzen oder sich an Praxisbeispielen zu orientieren. Idealerweise muss nicht immer das Rad neu erfunden werden (obwohl man es eventuell könnte). Es gibt vereinzelt Hochschulen, welche schon digital vorangeschritten sind. Auch wenn die Ergebnisse inspirieren, ist man geneigt, die dafür notwendigen Anstrengungen der Umsetzung zu unterschätzen. An vielen Hochschulen differieren die Randbedingungen wie Größe und die Pluralität des Personals, der Studierenden und der Raumstrukturen stark. Was an kleinen HAW gelingt, kann an großen vielleicht in dieser Form gar nicht schnell umsetzbar sein. Da die Weichen für derartige Veränderungen grundsätzlich auf der Ebene der Hochschulleitung getroffen werden, sind Gesamtlösungen – wenn auch wichtig – nicht Gegenstand dieses Artikels, indem wir uns auf die Professorinnen und Professoren konzentrieren und auf das, was wir unmittelbar selbst gestalten können.

Die digitale Selbstverwaltung kann aber auch gelingen, wenn bereits Vorhandenes konsequent genutzt wird. Die meisten Hochschulen haben die zentrale Lehrplattform Moodle (Informationen und Dokumentation: Moodle TM 2025). Der Verband Moodle an Hochschulen e. V. listet mehr als 200 Hochschulen in Deutschland, welche Moodle aktiv nutzen (Moodle an Hochschulen e. V 2025). Moodle ist keine reine Lehrplattform, Moodle kann sehr viel mehr, als nur PDF-Dateien verteilen. Moodle bietet Möglichkeiten für Tests, Dokumenteneinreichungen, automatische Zertifikatsvergabe, Planung von Exkursionen, Anmeldung für Veranstaltungen, Infoboards, Datenbanken für Modulhandbücher und vieles, vieles mehr.

“Now is no time to think of what you do not have. Think of what you can do with what there is.” (Ernest Hemingway).

Interne Umfragen an unserer Fakultät haben gezeigt, das Studierende besonders zufrieden mit der Selbstverwaltung einer Lehrveranstaltung sind, je höher der Moodleumsetzungsgrad ist und je seltener es zu Medienbrüchen kommt. Es mag sein, dass es immer noch bessere Plattformen als Moodle gibt. Aber Moodle hat den Vorteil, dass es sehr weit an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften verbreitet und etabliert ist und uns damit auch eine gewisse Rechtssicherheit bietet, als neue Systeme zu entwickeln oder auch zu kaufen. Natürlich kann Moodle nicht alles! Stundenplanung, Prüfungsplanung kann Moodle nicht. Glücklicherweise ist die Hochschule voll von Expertinnen und Experten

und viele Findige haben sich ihre eigenen Stundenplanungs- oder Prüfungsplanungsalgorithmen geschrieben. Manchmal werden auch solche Programmiervorhaben in Lehrveranstaltungen oder Abschlussarbeiten eingebaut, was auch der Ausbildung unserer Studierenden dienen kann. Oft wird auch noch von Hand geplant oder auf externe individuelle Bezahl-Software gesetzt. Die Nutzung von externen Tools ist nicht grundsätzlich kritisch zu sehen. Darüber nachdenken sollte man allerdings, wenn nebeneinander mehrere vergleichbare Systeme angeschafft und nicht ausgelastet werden. Auch bei selbst erzeugten Lösungen kann das der Fall sein. In letzter Konsequenz ist eine nicht effektiv genutzte Selbstverwaltungszeit eine Verschwendung an Ressourcen. Es braucht also eine bessere Kommunikation über bereits bestehende Systeme und eine aktive Kultur des Teilens. Im Folgenden werden einige Praxisbeispiele vorgestellt, welche keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, vielmehr sollen diese zu Ideen und Austausch anregen.

Lehre digitaler machen

Durch interne Umfragen haben wir an unserem Institut erfahren, dass die Zufriedenheit der Studierenden mit der Digitalisierung der Hochschule erheblich steigt, wenn Unterrichtsmaterialien strukturiert über eine Plattform verteilt werden, um Medienbrüche und/oder die Pluralität der Kanäle zu vermeiden (E-Mails, Webseiten der Dozentinnen und Dozenten, WhatsApp-Gruppen der Fachschaft etc.). Moodle wurde dabei von studentischer Seite als die wünschenswerte Plattform genannt. Moodle ist weit an HAW verbreitet und bietet bei Weitem mehr Funktionen, um als reine Lehrplattform oder PDF-„Schleuder“ verkannt zu werden. Es ist daher von Interesse, das professorale Lehrpersonal, aber auch die Lehrbeauftragten in Moodle zu schulen und Moodle als Status quo anzuerkennen und auch die weiterführenden Funktionen zu nutzen. An der Hochschule München verfügen wir über regelmäßige Inhouse-Schulungen des E-Learning-Centers. Es werden aber auch Schulungen über das Didaktikzentrum in Bayern angeboten, welche bayernweit von HAW nutzbar sind (BayZiel 2025).

Seit der Pandemie verfügen fast alle Studierenden über ein Tablet. Papier zum Mitschreiben ist Mangelware geworden. Eine Weiterentwicklung der Lehre ist gefragt. Während meines Studiums – in der Blütezeit der PowerPoint-Lawinen – habe ich gemerkt, wie man in 90 Minuten mit 180 Folien vollgestopft mit Integralen zwar viel Stoff durchklicken kann, allerdings dann zwangsläufig mit einer geringen Absorptionsrate der Studierenden rechnen muss.

Für mich hat sich die analogere, aber digitale Form bewährt, in der ich einen handschriftlichen, aber digitalen Lückentext bereitstelle, welcher dann von den Studierenden komplettiert werden kann.

„In der Verwaltung von Lehrveranstaltungen und in der universitären Selbstverwaltung selbst gibt es Möglichkeiten, um vieles effizienter zu gestalten.“

Dies gespickt mit aktiven Phasen, Gruppenarbeiten und Umfragen wie beispielsweise über GeoGebra (GeoGebra 2025) lockert selbst die als „trocken“ verschriebene Mathematik auf. Interessanterweise kommen Powerpoint-Folien als Lückentext nicht so gut an und es wurde nach den Rücklauf von zwei Semestern in den Evaluationen angemerkt, dass die Kapitel mit rein handschriftlichem Lückentext besser aufgenommen werden konnten. Wie es scheint, ist den Studierenden trotz der Digitalisierung auch eine Entschleunigung der Lerninhalte wichtig.

Lehrverwaltung und Selbstverwaltung digitaler machen

In der Verwaltung von Lehrveranstaltungen und in der universitären Selbstverwaltung selbst gibt es viele Möglichkeiten, um vieles effizienter zu gestalten. Unschlagbar ist Moodle bekanntlich zum Einreichen von Dokumenten, egal ob studentische Semesterarbeiten, die Lehrverwendungsnachweise der Dozenten und Dozentinnen, Anträge auf Sonderzahlungen etc. Theoretisch könnte es dafür Moodle-Abgabefunktionen geben (Moodle: Aufgabe), welche dann mit Eingangsstempel und Absenderin bzw. Absender direkt zuordenbar sind. Somit wären digitale oder echte Unterschriften eigentlich nicht mehr notwendig. Die abgegebenen und zuordbaren Dokumente

können auch von anderen Stellen begutachtet oder auch beantwortet werden. Weiterleiten von PDF von und an Lehrende > Dekanatsreferat > Verwaltung > Präsidium > Verwaltung > Dekanat > Lehrende würden somit nicht mehr das Postfach belasten.

Letztlich durfte ich zu meiner positiven Überraschung feststellen, dass man mit Moodle auch PDF automatisiert ausfüllen und somit einfach personalisierte Zertifikate erstellen kann. Ich habe diese Funktion genutzt, um Fortbildungsformulare der Deutschen Energie Agentur DENA personalisiert für alle Studierenden auszufüllen, welche die Zusatzprüfungen bestanden haben. So haben wir nicht nur weniger Arbeit mit Formularen, sondern auch eine geordnete Dokumentation der Bescheinigungen, welche wir verteilt haben.

Stunden- und Prüfungsplanung

Wenn es um die Planung der Stunden- oder Prüfungspläne geht, steht man sowohl mathematisch als auch zwischenmenschlich vor einem Problem. Es ist ein mathematisches Problem mit vielen Randbedingungen: Raumverfügbarkeit, Semestergruppen, Lehrende, und nur zu oft gibt es individuelle Belange, die verständlich sind, aber aufgrund der Vielzahl von Interessensüberschneidungen nicht (alle) berücksichtigt werden können. Ich habe Stundenplanungen an vielen Fakultäten, HAW und Universitäten gesehen. Während meiner Zeit als Lehrbeauftragte an der Hochschule München war ich besonders positiv überrascht von der effektiven und nutzerfreundlichen Möglichkeit der Stundenplanung mit Wunschzettel. Die Stundenplanung dort passiert in drei Schritten:

- Bedarfsplanung der Lehrveranstaltungen,
- Wunschzettel der Lehrenden,
- Stundenplanung unter Berücksichtigung der Wünsche.

Hinweise zur Vorlesungsplanung

bitte angeben/eintragen: j = ja, n = nein

mehrere Tage akzeptabel (wenn Stundenzahl <9)

bin Mitglied im FB-Rat (ja/nein)

Freistunden gewünscht (ja/nein)

Spätstunde akzeptabel (ab 17.45 Uhr)

max Doppelstunden/Tag (Anzahl angeben z.B. 2)

weitere Hinweise an den Vorlesungsplaner

Bitte senden Sie diese Angaben bis zum 25.05.2025 zurück an:

Dies ist nur erforderlich, wenn sich Ihre Wünsche ggb. dem letzten Semester geändert haben!

besondere Raumanforderungen (falls notwendig)

Fach	Raumanforderungen

Beginn der Vorlesungstunde um ...

	8:15	9:00	10:00	10:45	11:45	12:30	13:30	14:15	15:15	16:00	17:00	17:45	18:45	19:30	20:15
Montag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittwoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donnerstag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freitag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samstag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgende Gewichtung der Termine ist möglich:

0 Uneingeschränkte Terminvergabe möglich

-1 eher nicht 1 Termin leicht bevorzugt

-2 möglichst vermeiden 2 Termin bevorzugt

-3 auf keinen Fall 3 möglichst an diesem Termin

Die Angabe von -3 ist nur für Lehrbeauftragte zulässig

Beispiel: dreistündige Vorlesung möglichst von 8:15 bis 10:45 Uhr

3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Abbildung 1: Hinweise zur Vorlesungsplanung (freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. Dr. Klaus-Jürgen Meier 2025)

Durch ein selbst erstelltes Makro des Stundenplaners werden die Wunschzettel, welche in Form einer Matrix eingelesen werden, mit der Bedarfsplanung abgeglichen und es wird mittels einer älteren, aber zufriedenstellenden Stundenplansoftware aus Schulen (Untis 2025) die Stundenplanung nach Räumen, Semestergruppen und Lehrenden erstellt.

Auch die Prüfungsplanung stellt planerische Herausforderungen dar. Bei einer genauen Definierung der Bedingungen sollte ein Planungstool allerdings im Rahmen von IT-Abschlussarbeiten umgesetzt werden können. Bei der Definition der Rahmenbedingungen gilt es, die Belastung der Studierenden gering zu halten. Als ich die Prüfungsplanung übernommen habe, habe ich selbst ein Python-Programm erstellt, welches die Belange der Studierenden an erste Stelle stellt, sprich, dass es zu keinen oder – falls nötig – wenig Überschneidungen am selben Tag kommt. Überschneidungen entstehen, wenn es Studierende gibt, welche Prüfungen wiederholen müssen, aber zu anderen Semestergruppen gehören. Dann kommt es schnell zu einem nicht trivialen Problem. Das Python-basierende Tool besetzt zuerst die größten Prüfungen absteigend und berücksichtigt dabei die folgenden Kriterien:

- A: nur eine Prüfung am Tag je Studierenden
- B: 2 Tage Prüfungsabstand für planmäßige Kohorte im Semester
- C: nur eine Prüfung je Raum zur selben Zeit
- D: Planung aller Prüfungen

Natürlich funktioniert nicht immer alles zur Zufriedenheit aller. Deshalb ist auch ein ständiger Austausch mit den Teilhabenden, besonders mit der Fachschaft, sehr wichtig. Im Tool gibt es auch die Möglichkeit, etwaige vorhandene Verschiebungsmöglichkeiten auf andere Tage darzustellen (hier bspw. von Tag 3 auf Tag 7, siehe Abbildung 2).

Forschung digitaler machen

Im Python-Treff „Tea and Py“ kommen immer wieder Doktorandinnen, Doktoranden und Studierende zu mir, die gern ihre Aufgaben digitaler gestalten würden. Die Betreuenden stehen diesem Ansinnen aber oft

```

Check to move exam: 113
Day 0 : overlap 18 students
Day 1 : overlap 13 students
Day 2 : overlap 17 students
Day 3 : currently planned that day
Day 3 : overlap 0 students
Day 4 : overlap 18 students
Day 5 : overlap 9 students
Day 6 : overlap 18 students
Day 7 : overlap 0 students
Day 8 : overlap 16 students

```

Abbildung 2: Analysetool zur Feststellung von Verschiebemöglichkeiten

kritisch gegenüber, weil auf Altbewährtes gesetzt wird oder vermeintlich Zeitmangel herrscht. Die Chancen und Ersparnisse durch die medienbruchfreie Digitalisierung werden auch in der Forschung verkannt. Es wäre aus meiner Sicht wünschenswert, wenn man dem wissenschaftlichen Nachwuchs auch die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten.

Ausblick

Eine Grundintension des Artikels war es, Möglichkeiten aufzuzeigen und den Austausch über die Möglichkeiten und die Umsetzung von Digitalisierung in der Lehr-, Forschungs- und Selbstverwaltung zu fördern. Guten Input zur Verbesserung liefert oft auch die Verwaltungsebene an den Hochschulen. Dort hat man einen Überblick über die Fakultäten und kann sich erkundigen, welche Fakultät besser beim jeweiligen Selbstverwaltungsthema ist, und mitunter erfährt man auch, „wie die anderen das genau machen“. Zusammenfassend muss man feststellen, dass sehr viele gute Mechanismen schon funktionieren. Beispiele und Abbildungen habe ich auf einer Moodle-Seite der Hochschule München (Weiterführendes 2025) zusammengefasst, welche auch gerne durch die Lesenden erweitert werden kann. Schwierigkeiten gibt es gelegentlich bei der Vernetzung der Selbstverwaltenden untereinander. Mein Rat: Das Rad muss nicht neu erfunden werden und es ist keine Schande, um bereits bestehende Lösungen zu bitten. Um eine Kommunikationsplattform zu schaffen, habe ich eine LinkedIn-Gruppe (Vernetzung 2025) erstellt, in der man sich austauschen und vernetzen kann. Eine Vernetzung der Digitalisierungsfreudigen wäre zielführend, um lokale Widerstände zu überwinden und den gegenseitigen Austausch durch neue Inspiration zu fördern. ■

Bayerischer Oberster Rechnungshof: BERATENDE ÄUSSERUNG zur Prüfung Querschnittsaufgabe „Personalverwaltung bei den Universitäten“, Juli 2021.

Bayerisches Zentrum für Innovative Lehre (BayZiel): Didaktik und Professionalisierung. <https://www.didaktikzentrum.de> – Abruf am 07.06.2025.

GeoGebra: GeoGebra tools and resources - Teach and learn math in a smarter way. <https://www.geogebra.org> – Abruf am 07.06.2025.

Landesamt für Finanzen - Zentralabteilung: BayRMS - Bayer. Reisekostenmanagementsystem/ RKS - Reisekostenabrechnungssystem. <https://www.lff.bayern.de/it-produkte/bayrmsrks/> – Abruf am 07.06.2025.

Meier, Klaus-Jürgen: Hinweise zur Vorlesungsplanung – persönliche Kommunikation – Abruf am 03.06.2025.

Moodle an Hochschulen e. V.: Unser Antrieb. <https://moodle-an-hochschulen.de> – Abruf am 07.06.2025.

Moodle TM: Documentation - Zum Einstieg - Moodle Kurs Verwaltung - Aktivitäten anlegen ... <https://docs.moodle.org/500/de/Hauptseite> – Abruf am 07.06.2025.

Untis GmbH: Untis ist ... der zentrale Ort, wo die Planung stattfindet. <https://www.untis.at/de> – Abruf am 03.06.2025.

Vernetzung 2025: LinkedIn-Gruppe „Roadmap zur digitalen Selbstverwaltung“. <https://www.linkedin.com/groups/10149135/>

Weiterführendes 2025: Moodle-Seite mit Abbildungen und vertiefenden Beispielen. <https://moodle.hm.edu/course/view.php?id=23820> – Passwort: Roadmap_2025